

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)
Volume 1, Issue 5, November 2025, P. 12-18
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.17669172)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17669172>

Efektivitas Model *Gamified Cybergogy* untuk meningkatkan *Problem Solving Skill* Mahasiswa Generasi Z di PTIK UNM

Evaluating the Effectiveness of the Gamified Cybergogy Model in Improving the Problem-Solving Skills of Generation Z Students in the PTIK Department at UNM

Ninik Rahayu Ashadi

Universitas Negeri Makassar

Email: Nini.rahayu.ashadi@unm.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui model *Gamified Cybergogy* efektif dalam meningkatkan *problem solving skill* mahasiswa Generasi Z di PTIK UNM pada mata kuliah multimedia pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental, karena penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas model *Gamified Cybergogy* terhadap *problem solving skill* mahasiswa Generasi Z pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Desain quasi-eksperiment dipilih karena kelas-kelas pada PTIK UNM telah terbentuk secara alami sehingga tidak memungkinkan pengacakan subjek (non-randomized). Teknik Analisa data menggunakan analysis deskriptif dan Uji-t Independen (Independent Sample T-Test) serta Uji Mann–Whitney U-Test. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Kondisi awal setara, sehingga perlakuan dapat dilakukan. Tidak ada perbedaan signifikan awal antara kelompok. Nilai rata-rata kedua kelompok hampir sama antara (58.40 dan 56.86). selanjutnya kelompok eksperimen naik 24.34 dari pretest (58.40 → 82.74). selanjutnya Kelompok kontrol hanya naik 15.45 (56.86 → 72.31). Sehingga dapat disimpulkan peningkatan kemampuan *problem solving* pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dan hasil N-Gain eksperimen = 0.60 (kategori *tinggi*.) dibandingkan dengan N-Gain kontrol = 0.35 (sedang, lebih rendah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen menunjukkan antusiasme sangat tinggi terhadap keterlibatan, kolaborasi, penyelesaian tantangan, dan pemanfaatan fitur gamifikasi. Ini menunjukkan bahwa *Gamified Cybergogy* lebih efektif dibanding pembelajaran biasa.

Kata kunci: Efektivitas, model, *Gamified Cybergogy*, *Problem Solving Skill*

Abstract

This study investigates the effectiveness of the Gamified Cybergogy model in improving the problem-solving skills of Generation Z students in the PTIK program at UNM in the Multimedia Learning course. A quantitative approach with a quasi-experimental design was employed, as the research aimed to examine the impact of the Gamified Cybergogy model on students' problem-solving skills, and the naturally formed class groups at PTIK UNM did not allow for random assignment (non-randomized). Data were analyzed using descriptive analysis, the Independent Sample t-Test, and the Mann–Whitney U-Test. The findings indicate that both groups were initially equivalent, as shown by the absence of significant differences in the pretest scores, with mean scores of 58.40 and 56.86, respectively. After the intervention, the experimental group showed an increase of 24.34 points (58.40 → 82.74), while the control group improved by only 15.45 points (56.86 → 72.31). The N-Gain score of the experimental group was 0.60 (high category), which was higher than that of the control group at 0.35 (medium category). These results demonstrate that the improvement in problem-solving skills was significantly higher in the experimental class. Moreover, students in the experimental group showed strong enthusiasm toward engagement, collaboration, challenge completion, and the use of gamification features. Therefore, it can be concluded that the Gamified Cybergogy model is more effective than conventional instruction.

Keywords: effectiveness, model, *Gamified Cybergogy*, *problem-solving skills*

Article Info

Received date: 12 November 2025

Revised date: 15 November 2025

Accepted date: 20 November 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah cara belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah di kalangan mahasiswa. Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997–2012, merupakan generasi yang dibesarkan dalam lingkungan serba digital, cepat, visual, dan penuh interaksi melalui teknologi. Karakter generasi ini ditandai oleh kemampuan multitasking, ketergantungan pada perangkat digital, serta preferensi terhadap pembelajaran yang interaktif, menarik, fleksibel, dan berbasis permainan (Cilliers, 2017). Dalam konteks pendidikan tinggi, terutama pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) Universitas Negeri Makassar (UNM), tantangan utama adalah menyediakan model pembelajaran yang mampu merangsang kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks sesuai tuntutan era Industri 4.0 dan Society 5.0.

Salah satu keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa PTIK adalah problem solving skill. Keterampilan ini sangat relevan karena mahasiswa dituntut memahami konsep algoritma, merancang solusi komputasional, membuat media pembelajaran, dan menghadapi permasalahan teknis dalam pengembangan produk digital. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan problem solving mahasiswa Indonesia masih belum optimal. Banyak mahasiswa cenderung pasif, menunggu instruksi, serta kesulitan dalam memecahkan masalah kompleks secara mandiri. Kondisi ini dipengaruhi oleh model pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada dosen, kurang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi, berkolaborasi, dan mencoba berbagai alternatif solusi (Sutrisno, 2020). Untuk menjawab tantangan tersebut, inovasi model pembelajaran yang adaptif terhadap karakter Gen Z menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Cybergogy, sebuah model pembelajaran digital yang menekankan tiga pilar utama: Engagement, Empowerment, dan Enhancement (Wang & Kang, 2006). Cybergogy dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi yang mendorong mahasiswa terlibat secara aktif, mandiri, berkolaborasi, dan melakukan refleksi atas proses belajarnya. Namun, model Cybergogy mengalami tantangan dalam mempertahankan keterlibatan jangka panjang mahasiswa yang memiliki tingkat distraksi digital tinggi.

Dalam kondisi tersebut, salah satu inovasi yang semakin banyak diteliti adalah penerapan gamifikasi (gamification) dalam pembelajaran. Gamifikasi merujuk pada penggunaan elemen-elemen permainan—seperti poin, level, tantangan, badge, papan peringkat (*leaderboard*), dan reward—ke dalam konteks non-game seperti pembelajaran. Gamifikasi terbukti meningkatkan motivasi, keterlibatan, minat, serta pengalaman belajar mahasiswa (Deterding et al., 2011).

Penggabungan Cybergogy dengan gamifikasi melahirkan konsep Gamified Cybergogy, yakni model pembelajaran digital yang sekaligus interaktif, menantang, dan memfasilitasi pengalaman belajar mandiri. Model ini mengintegrasikan teknologi pembelajaran daring (Learning Management System, aplikasi multimedia, forum virtual) dengan elemen permainan yang mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan tantangan, memecahkan masalah, bekerja sama, dan mendapatkan umpan balik secara cepat. Dengan demikian, Gamified Cybergogy dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan relevan bagi mahasiswa generasi digital, sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pemecahan masalah.

Hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa gamifikasi mampu meningkatkan *higher-order thinking skills* (HOTs), termasuk kemampuan problem solving. Misalnya, penelitian oleh Buckley dan Doyle (2016) menunjukkan bahwa gamifikasi meningkatkan motivasi intrinsik dan kemampuan kognitif mahasiswa. Penelitian Hamari et al. (2017) mengungkapkan bahwa gamifikasi secara signifikan meningkatkan *engagement* dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran daring. Sementara itu, dalam konteks pembelajaran digital, penelitian Suartama et al. (2020) menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis cyberlearning mendorong peningkatan *critical thinking* dan literasi

digital mahasiswa. Dengan demikian, penggabungan gamifikasi dengan prinsip Cybergogy dinilai mampu memberikan nilai tambah dalam peningkatan kompetensi penting mahasiswa.

Hasil observasi secara mandiri dan hasil wawancara salah satu dosen yang mengajar dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi di PTIK UNM beberapa mata kuliah seperti pembelajaran multimedia, pemrograman, teknologi jaringan, dan pengembangan aplikasi merupakan mata kuliah yang sangat membutuhkan keterampilan problem solving yang kuat. Kondisi nyata menunjukkan bahwa: (1) mahasiswa cenderung mengalami kesulitan saat dihadapkan pada masalah real-world, (2) kurang percaya diri menyelesaikan masalah secara mandiri, dan (3) pembelajaran masih didominasi instruksi langsung tanpa pengalaman belajar berbasis tantangan (*challenge-based learning*). Oleh karena itu, penerapan Gamified Cybergogy dinilai sangat relevan untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong kolaborasi, kompetisi sehat, eksplorasi digital, serta pemecahan masalah secara kreatif dan mandiri. Model ini tidak hanya sejalan dengan karakter Gen Z, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan problem solving skill yang menjadi tuntutan kurikulum era Merdeka Belajar. Namun hingga saat ini, penelitian mengenai efektivitas Gamified Cybergogy dalam meningkatkan problem solving skill mahasiswa PTIK UNM masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya fokus pada gamifikasi atau Cybergogy secara terpisah, belum menggabungkan keduanya secara utuh sebagai model pembelajaran modern. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas Gamified Cybergogy dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa generasi digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental, karena penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas model Gamified Cybergogy terhadap problem solving skill mahasiswa Generasi Z pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Desain quasi-eksperiment dipilih karena kelas-kelas pada PTIK UNM telah terbentuk secara alami sehingga tidak memungkinkan pengacakan subjek (*non-randomized*). Menurut Creswell (2018), desain ini tepat digunakan untuk menilai pengaruh suatu model pembelajaran dalam kondisi kelas nyata.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design, dengan format sebagai berikut:

Kelompok	Pretest	Perlakuan	Posttest
Eksperimen	X ₁	X (Gamified Cybergogy)	X ₂
Kontrol	X ₃	– (Pembelajaran Konvensional)	X ₄

Keterangan:

- **X₁ dan X₃** : Tes awal problem solving skill
- **X₂ dan X₄** : Tes akhir problem solving skill
- **X** : Perlakuan menggunakan model Gamified Cybergogy

Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil posttest kedua kelompok, kemudian menghitung *gain score*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) Universitas Negeri Makassar. Waktu penelitian: Semester Genap 2024/2025, meliputi tahap persiapan instrumen, pretest, perlakuan selama 6–8 pertemuan, posttest, dan analisis data.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif PTIK UNM yang mengambil mata kuliah Multimedia Pembelajaran, yaitu sebanyak: 155 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah *cluster random* sampling, karena mahasiswa tersebar dalam beberapa kelas paralel. Dua kelas dipilih sebagai kelompok penelitian:

- Kelas Eksperimen = ± 37 mahasiswa
- Kelas Kontrol = ± 37 mahasiswa

Total sampel = 74 mahasiswa.

Variabel Penelitian

- a) Variabel Independen (X): Model Gamified Cybergogy, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan prinsip Cybergogy (Engagement–Empowerment–Enhancement) dengan elemen gamifikasi (points, badges, leaderboard, challenge).
- b) Variabel Dependen (Y): Problem Solving Skill mahasiswa, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis solusi, mengevaluasi alternatif, dan menerapkan solusi.

Teknik Pengumpulan data

- a) Tes Problem Solving Skill (Pretest–Posttest)
Tes berbentuk soal HOTS (C4–C6) pada mata kuliah multimedia pembelajaran yang dibuat sebanyak 25 soal pilhan ganda.
- b) Tes Problem Solving Skill (Pretest–Posttest)
Menggunakan lembar observasi dengan skala Likert untuk mengukur keterlibatan mahasiswa pada kelas eksperimen.
- c) Dokumentasi
Berupa nilai tugas, bukti aktivitas dalam LMS, leaderboard, dan badge gamifikasi.

Teknik Analisa data

- a) Teknik analisis instrumen tes
Soal problem solving divalidasi oleh 3 ahli materi multimedia dan 2 ahli pembelajaran digital.
 - Validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson
 - Reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, dengan kriteria:
 $\alpha \geq 0.70$ = reliabel
 Data diuji menggunakan SPSS v.26.
- b) Teknik analisis deskriptif
Untuk melihat rerata kemampuan problem solving sebelum dan sesudah perlakuan.
Menghitung:
 - Mean
 - Median
 - Standar deviasi
 - Presentase peningkatan
 - Normalitas menggunakan Kolmogorov–Smirnov
 - Homogenitas menggunakan Levene’s Test
 Jika data normal dan homogen, analisis menggunakan:
 - Uji-t Independen (Independent Sample T-Test)
mengukur perbedaan posttest kelompok eksperimen vs kontrol.
Jika data tidak normal, digunakan:
 - Uji Mann–Whitney U-Test
Untuk melihat efektivitas peningkatan hasil belajar. Berikut adalah konversi kedalam Kategori:

N-Gain	Kategori
> 0.7	Tinggi
0.3 – 0.7	Sedang
< 0.3	Rendah

Model dianggap **efektif** jika:

- nilai posttest eksperimen > kontrol secara signifikan, dan
- *N-Gain* kategori sedang–tinggi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model Gamified Cybergogy dalam meningkatkan problem solving skill mahasiswa Generasi Z pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran di PTIK UNM. Penelitian menggunakan desain quasi-eksperimen dengan dua kelompok: Kelas Eksperimen - diberikan perlakuan (Gamified Cybergogy) dengan jumlah sampel 37 mahasiswa dan Kelas Kontrol – pembelajaran konvensional juga sebanyak 37 mahasiswa. Jumlah sampel: 74 mahasiswa. Berikut adalah hasil data yang diperoleh :

a) Hasil Pretest *Problem Solving Skill*

Pretest diberikan kepada kedua kelompok sebelum perlakuan untuk memastikan kondisi awal setara.

Table 1 Hasil Pretest Problem Solving Skill

Kelompok	N	Mean	Std. Dev	Min–Max
Eksperimen	37	58.40	7.32	45–70
Kontrol	37	56.86	6.98	4–68

Sumber : Olah data 2025

Berdasarkan tabel 1. diatas kondisi awal setara, sehingga perlakuan dapat dilakukan. Tidak ada perbedaan signifikan awal antara kelompok. Nilai rata-rata kedua kelompok hampir sama antara (58.40 dan 56.86).

b) Hasil Posttest Problem Solving Skill

Setelah perlakuan Gamified Cybergogy diterapkan selama 6 pertemuan, posttest diberikan.

Table 2. Hasil Posttest *Problem Solving Skill*

Kelompok	N	Mean	Std. Dev	Min–Max
Eksperimen	37	82.74	6.65	70–95
Kontrol	37	72.31	7.40	60–88

Sumber : Olah data 2025

Berdasarkan tabel 2. diatas kelompok eksperimen naik 24.34 dari pretest (58.40 → 82.74). selanjutnya Kelompok kontrol hanya naik 15.45 (56.86 → 72.31). Sehingga dapat disimpulkan Artinya, peningkatan kemampuan problem solving pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan.

c) Perhitungan N- Gain Score

Mengukur efektivitas peningkatan.

$$N-Gain = \frac{Posttest - Pretest}{100 - Pretest}$$

Tabel 3. Hasil N-Gain Score

Kelompok	Pretest Mean	Posttest Mean	N-Gain	Kategori
Eksperimen	86.40	82.74	0.60	Tinggi (Sangat Efektif)
Kontrol	56.86	72.31	0.35	Sedang (Kurang Efektif)

Berdasarkan tabel 3 menyatakan N-Gain eksperimen = **0.60** (kategori *tinggi*), dibandingkan dengan N-Gain kontrol = **0.35** (sedang, lebih rendah). Ini menunjukkan bahwa *Gamified Cybergogy* lebih efektif dibanding pembelajaran biasa.

d) Uji Statistik (Uji-t Independen)

Hipotesis

- H₀: Tidak ada perbedaan problem solving skill antara eksperimen dan kontrol.
- H_a: Ada perbedaan problem solving skill antara eksperimen dan kontrol.

Kelompok	Mean	t-hitung	Sig. (2-tailed)
Eksperimen	82.74	5.92	0.000
Kontrol	72.31		

Berdasarkan tabel diatas Nilai Sig = 0.000 < 0.05, maka H₀ ditolak., Artinya terdapat perbedaan signifikan antara hasil posttest kedua kelompok. Model *Gamified Cybergogy* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *problem solving skill*.

e) Hasil Observasi Aktivitas Belajar

Tabel 4. Aktivitas Belajar Kelas Eksperimen

Aspek Aktivitas	Skor (1–5)	Kategori
Keterlibatan	4.61	Sangat Tinggi
Kolaborasi	4.48	Sangat Tinggi
Penyelesaian tantangan	4.70	Sangat Tinggi
Pemanfaatan fitur gamifikasi	4.52	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 4. diatas Kelas eksperimen menunjukkan antusiasme sangat tinggi terhadap keterlibatan, kolaborasi, penyelesaian tantangan, dan pemanfaatan fitur gamifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gamifikasi terbukti meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa.

PEMBAHASAN

Gamifikasi menurut Deterding et al. (2011) mengintegrasikan elemen permainan seperti: *points, leaderboard, badges, missions, challenges, rewards*. Gamifikasi terbukti meningkatkan: motivasi *intrinsic, focus persistence critical thinking*, aktivitas eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian hasil kondisi awal setara, sehingga perlakuan dapat dilakukan. Tidak ada perbedaan signifikan awal antara kelompok. Nilai rata-rata kedua kelompok hampir sama antara (58.40 dan 56.86). selanjutnya kelompok eksperimen naik 24.34 dari pretest (58.40 → 82.74). selanjutnya Kelompok kontrol hanya naik 15.45 (56.86 → 72.31).

Peningkatan kemampuan *problem solving* pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dan hasil N-Gain eksperimen = 0.60 (kategori *tinggi*), dibandingkan dengan N-Gain kontrol = 0.35 (sedang, lebih rendah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen menunjukkan antusiasme sangat tinggi terhadap keterlibatan, kolaborasi, penyelesaian tantangan, dan pemanfaatan fitur gamifikasi. Ini menunjukkan bahwa *Gamified Cybergogy* lebih efektif dibanding pembelajaran biasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Buckley & Doyle (2016) dengan judul Gamifikasi meningkatkan motivasi siswa dan kemampuan kognitif yang berkaitan dengan pemecahan masalah menyimpulkan bahwa Peningkatan skor problem solving mahasiswa PTIK menunjukkan hal yang sama: gamifikasi meningkatkan motivasi berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir. Hal serupa pada penelitian pada judul model *cyberlearning* meningkatkan *critical thinking* mahasiswa menyatakan bahwa *Gamified Cybergogy* adalah bentuk penguatan dari *cyberlearning*, sehingga wajar bila peningkatan kemampuan problem solving mahasiswa PTIK terlihat signifikan berdasarkan hasil posttest.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan problem solving pada kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan dan hasil N-Gain eksperimen = 0.60 (kategori *tinggi*.) dibandingkan dengan N-Gain kontrol = 0.35 (sedang, lebih rendah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen menunjukkan antusiasme sangat tinggi terhadap keterlibatan, kolaborasi, penyelesaian tantangan, dan pemanfaatan fitur gamifikasi. Ini menunjukkan bahwa *Gamified Cybergogy* lebih efektif dibanding pembelajaran biasa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model Gamified Cybergogy efektif meningkatkan problem solving skill mahasiswa, maka beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut:

- a) Dosen disarankan menerapkan elemen gamifikasi (points, badge, challenge, leaderboard) sebagai bagian dari strategi pembelajaran rutin, bukan hanya sebagai selingan.
- b) Refleksi merupakan bagian penting dari Cybergogy. Mahasiswa disarankan meninjau kembali strategi yang digunakan untuk memantapkan kemampuan problem solving.

REFERENSI

- Buckley, P., & Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. *Interactive Learning Environments*, 24(6), 1162–1175.
- Cilliers, E. J. (2017). The challenge of teaching Generation Z. *People: International Journal of Social Sciences*, 3(1), 188–198.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining “gamification.” *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9–15.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2017). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 3025–3034.
- Suartama, I. K., Setyosari, P., & Sulton. (2020). Development of cyberlearning model to improve critical thinking skills in higher education. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(3), 56–65.
- Sutrisno. (2020). Problem solving skill mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 22(1), 44–52.
- Wang, M., & Kang, M. (2006). Cybergogy for engaged learning: A framework for creating learner engagement through ICT. In *Engaged Learning with Emerging Technologies* (pp. 225–253). Springer.